

ANÁLISE DE MERCADO DA EXPANSÃO SUSTENTÁVEL DA AVICULTURA FREE-RANGE EM BARRA DO CORDA - MA: Desafios, oportunidades e tendências da produção de ovos caipiras

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18602058>

Magno Brusaca Araujo Costa¹,
magnobrusaca@gmail.com

Resumo

A produção de ovos no sistema caipira, tem ganhado espaço no mercado devido ao aumento da demanda por alimentos mais saudáveis, sustentáveis e alinhados com o bem-estar animal seguindo a tendência mundial. Este estudo analisou o mercado da avicultura caipira em Barra do Corda – MA, detectando os desafios, oportunidades e possíveis caminhos do setor. A pesquisa utilizou uma abordagem mista, utilizando métodos qualitativos e quantitativos, por meio de questionários aplicados a consumidores e entrevista com produtor local. Os resultados indicaram que, mesmo tendo um mercado crescente para produção de ovos caipira, também são encontrados desafios, como a falta de incentivos do governo local, a irregularidade no fornecimento de insumos e a concorrência com ovos convencionais que dificultam o crescimento do setor. Notou-se que o consumidor local valoriza a qualidade nutricional e a sustentabilidade dos ovos caipiras, mas ainda há barreiras relacionadas ao preço comparado ao ovo convencional e à falta de conhecimento sobre os diferenciais do produto. Além disso, estratégias como certificação de qualidade, marketing educativo e ampliação dos canais de comercialização são fundamentais para fortalecer o mercado. Conclui-se que, com investimentos adequados e apoio institucional, a avicultura free-range pode se consolidar como uma alternativa economicamente viável e sustentável na região

Palavras-chave: free-range; galinhas livres de gaiolas; avicultura; sistema caipira.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 16437: Avicultura – Produção, classificação e identificação do ovo caipira, colonial ou capoeira. Rio de Janeiro, 2016

¹ Magno Brusaca Araujo Costa, Tecnólogo em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão.

BARBOSA FILHO, José Antonio Delfino. Avaliação do bem-estar de aves poedeiras em diferentes sistemas de produção e condições ambientais, utilizando análise de imagens. 2004. Dissertação (Mestrado em Física do Ambiente Agrícola) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/D.11.2005.tde-11052005-144156>. Acesso em: 11 nov. 2024.

MARANHÃO. Secretaria de Indústria, Comércio e Energia. Avicultura no Maranhão. São Luís: SEINC, 2023. Disponível em: <https://seinc.ma.gov.br/avicultura>. Acesso em: 11 nov. 2024.

MAZZUCO, Helenice *et al.* Boas práticas de produção na postura comercial. Embrapa Suínos e Aves-Circular Técnica (INFOTECA-E), 2006. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/443776>. Acesso em 11 nov. 2024.

MOYLE, J.; ARSI, K.; WOOMING, A.; ARAMBEL, H.; FANATICO, A.; BLORE, P.; CLARK, F. D.; DONOGHUE, D.; DONOGHUE, A. Growth performance of fast-growing broilers reared under different types of production systems with outdoor access: Implications for organic and alternative production systems. *The Journal of Applied Poultry Research*, v. 23, p. 212-220, 2014. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1056617119303812?via%3Dihub>. Acesso em 11 nov. 2024

SACCOMANI, A. P. O. *et al.* Indicadores da qualidade físico-química de ovos de poedeiras semipesadas criadas em diferentes sistemas de produção. *Boletim de Indústria Animal*, v. 76, p. 1-15, 2019. Disponível em: <https://bia.iz.sp.gov.br/index.php/bia/article/view/1625>. Acesso em 08 nov. 2024.

SILVA, Renata Soares Tavares da; SILVA, Róbson Esteves Nóboa da; ENNE, Leticia Gonçalves; CAETANO, Amélia Cristina Ferreira. Perfil dos consumidores de ovos e percepção destes sobre os sistemas alternativos de produção considerando o bem-estar animal. *Revista da Jopic*, v. 7, n. 11, p. 17-29, 2021. Disponível em: <https://revista.unifeso.edu.br/index.php/jopic/article/view/2867/1120>. Acesso em: 3 fev. 2025.

VIEIRA, R. B.; LOPES, C. da C.; SOUZA, T.; SANTOS, G. C.; CALIXTO, E. S.; SILVA, T. A. S.; SILVA, H. J. Perfil do consumidor e análise sensorial de ovos, industriais e caipiras comercializados no município de Parintins/AM. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 10, p. 95038-95050, 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/36930>. Acesso em: 1 nov. 2024.

VILAS BOAS, L. H.de B.. Comportamento do consumidor de produtos orgânicos: uma análise na perspectiva da teoria da cadeia de meio e fins. 2005. 235f. Tese (Doutorado em Administração) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.